

PROBLEMS OF EFFECTIVE FINANCING OF SOCIAL POLICY OF KAZAKHSTAN

Tuleshova G.,
Candidate of Economic Sciences, ass. professor
Aitkulova S.,
Master of Economics
Sharakhimbayeva A.
Master's student
Zhetysu University named after I.Zhansugurov

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТЫН ТИІМДІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Тулешова Г.Б.
экономика ғылымының кандидаты, доцент
Айтқұлова С.Н.
экономика магистрі
Шарахымбаева А.Ж.
магистрант
І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026573>

Abstract

The article analyzes the financial support for the development of the social spheres of Kazakhstan. Recently, there has been a significant increase in budget funds aimed at the development of the system of social protection, education, health care, culture. Problems related to financing the social sphere are identified and ways to solve them are proposed.

Аннотация

Мақалада Қазақстанның әлеуметтік салаларын дамытуды қаржылық қамтамасыз ету талданады. Соңғы уақытта әлеуметтік қорғау, білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет жүйесін дамытуға бағытталған бюджет қаражатының айтарлықтай өсуі байқалады. Әлеуметтік саланы қаржыландыруға байланысты проблемалар анықталып, оларды шешу жолдары ұсынылады.

Keywords: *Social sphere, social policy, financing, financing of the social sphere, Social Protection, state budget*

Түйінді сөздер: *Әлеуметтік сала, әлеуметтік саясат, қаржыландыру, әлеуметтік саланы қаржыландыру, әлеуметтік қорғау, мемлекеттік бюджет*

Әлеуметтік сала - азаматтардың әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыру процесіне белгілі бір дәрежеде қатысатын экономика салаларының жиынтығы. Бұл процеске әлеуметтік инфрақұрылымды қалыптастыратын шаруашылық салалар (оның ішінде материалдық өндірісте) және әлеуметтік объектілер кешені тартылған. Бұл, ең алдымен, тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық, көлік, байланыс, жол шаруашылығы, сауда, сондай-ақ білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, дене шынықтыру, спорт, мәдениет және халықтың өмір сүру сапасын (тікелей немесе жанама) анықтайтын кейбір салалар мен мекемелер.

Қазіргі уақытта мемлекеттік бюджеттен әлеуметтік саланың бірқатар шығындары қаржыландырылады, олар өз қызметін экономикалық есептеу және өзін-өзі қаржыландыру қағидаттарында ұйымдастыруға тиіс. Атап айтқанда, мемлекеттік бюджеттен субсидияларды тұрғын үй - коммуналдық және жол шаруашылығы, көлік және байланыс ұйымдары мен кәсіпорындары тұрғын үй қорын күтіп ұстау және жөндеу, халыққа коммуналдық және көлік

қызметтерін, байланыс қызметтерін көрсету, қалаларды, аудандарды және басқа да елді мекендерді абаттандыру, жолдарды күтіп ұстау, жөндеу және т.б. бойынша шығыстарды жабуға болады. Аталған салалар кәсіпорындарының ағымдағы қызметін қаржыландыруды қысқарта отырып, мемлекет босатылған бюджеттік ресурстарды әлеуметтік (өндірістік емес) саланы қалыптастыратын және экономиканың нарықтық емес секторын білдіретін салаларды - білім беруді, мәдениетті, денсаулық сақтауды, әлеуметтік қамсыздандыруды, дене шынықтыру мен спортты, бұқаралық ақпарат құралдарын қосымша қаржыландыруға бағыттауға мүмкіндік алады.

Халықтың өмір сүру деңгейі - өмірге қажетті материалдық және рухани игіліктермен қамтамасыз етілуінен және адамдардың осы игіліктерге деген қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейінен көрінеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы халықтың әл-ауқатының жақсаруымен тығыз байланысты екені сөзсіз. Бүгінгі күні Үкімет тарапынан осы бағытта бірқатар заңдар, қаулылар, шешімдер, ережелер және басқа да нормативтік құжаттар әзірленді және

олардың барлығы еліміздің халқын әлеуметтік қолдау, олар үшін құрылатын әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде қызметтер көрсету үшін негіз болады. Жергілікті жерлерде халыққа әлеуметтік қолдау көрсету, әлеуметтік салаларды дамыту және оларды қаражатпен қамтамасыз ету кезінде мемлекеттің бюджеттік жүйесінің қаржылық тұрақтылығы маңызды мәнге ие болатыны белгілі [1, 14 б.]. Алайда, бюджет қаражатын тиімді пайдалану және оларды мақсатты жұмсау негізгі критерий болып саналады.

Соңғы жылдары Қазақстан халқын әлеуметтік қорғау өтініш негізінде азаматтардың жекелеген санаттарының ең өткір, дағдарысты, өмірлік проблемаларын атаулы жедел шешуге бағдарланды. Алайда, уақыт көрсеткендей, бұл тәсіл ұзақ мерзімді әсер етпейді, өйткені ол дағдарыстық жағдайлардың қайталануының алдын алуға, әрбір нақты адамды және жалпы халықты перспективалық әлеуметтік қорғауға бағытталған емес.

Елімізде болып жатқан өмірдің барлық салаларын ретке келтіруге бағытталған реформалар әлеуметтік саладағы өзгерістерді, оның ішінде қоғамның күтуіне бағдарланған халықты көпсалалы мақсатты әлеуметтік қорғаудың жоғары тиімді жүйесін құруды талап етеді, ол адамға өмір бойы әлеуметтік қорғауды қажет ететін түрлі мәселелерді шешуде жан-жақты көмек көрсетуді қамтамасыз етуі керек. Осыған байланысты әлеуметтік қорғауды адамның экономикалық тәуелсіздігі мен әлеуметтік әл-ауқатын жоғалтудың немесе шектеудің әлеуметтік тәуекелдерінен қорғау ретінде қарастырған жөн.

Әлеуметтік қорғауды жетілдірудің жеке проблемаларының ішінде мыналар негізгілері болып табылады:

- мемлекеттік бюджеттен тыс әлеуметтік қорлардың қаржылық жағдайын тұрақтандыру;
- қызметкерлерге жалақы бойынша берешекті өтеу;
- әлеуметтік қызметтерді қаржыландыру көздерін кеңейту;
- халықты әлеуметтік қолдаудың атаулы жүйесін жетілдіру;
- табыс салығының шкаласы мен қойылымдарын түзетудің бірыңғай тәртібін енгізу [2, 65 б.].

Қазақстанда қазіргі кезеңде әлеуметтік мәселелерді шешу мақсатында мемлекеттік және муниципалды мекемелерге ақылы негізде қосымша қызметтер көрсетуге рұқсат етіледі (алайда бағаны құрылтайшы бекітеді), сондай-ақ көрсетілетін қызметтің құнын толық өтей отырып, әлеуметтік салада қызмет көрсететін жеке мекемелер құруға рұқсат етіледі. Осылайша, әлеуметтік салада мемлекеттік (муниципалдық) тапсырманы орындауға субсидиялар түрінде бюджеттік жүйенің бюджеттерінен қаржыландырылатын қызметті жүзеге асыратын мекемелер жұмыс істейді – ақысыз негізде қоғамдық игіліктер және азаматтар мен заңды тұлғалардың қаржылық ресурстары есебінен ақылы негізде бірдей игіліктер.

Халыққа әлеуметтік қызмет көрсетуді өзін-өзі қаржыландыру ауқымының өсуін атап өткен жөн. Бұл бюджеттік ұйымдардың халыққа тегін және жеңілдікпен қызмет көрсету мөлшерін қысқарту үрдісін растау болып табылады. Белгілі бір жағдайларда әлеуметтік қызмет көрсетушілерді коммерцияландыру олардың қызмет көрсету процестеріне оң әсер етеді. Олардағы нарықтық механизмді пайдалану қажет, өйткені бұл әркімнің адами капиталды жинақтауға деген қызығушылығы мен белсенділігін ынталандырады, жеке қажеттіліктерге, нарықтық сұраныс пен ұсынысқа негізделген әлеуметтік қызметтердің сапасы мен икемді өзгеруін талап етеді. Сондай-ақ, коммерцияландыру өндіруші мен тұтынушы тарапынан әлеуметтік қызметтерді өндіруге жұмсалатын шығындардың үнемделуін ынталандырады [3, 5-6 б.]. Қазақстан халқын әлеуметтік қорғау проблемаларын шешу әлеуметтік саланың жай-күйін, халыққа әлеуметтік көмектің қалыптасқан нысандары мен әдістерін елеулі талдауды, қолданыстағы денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қорғау, жұмыспен қамту, көші-қон қызметтерін және өзге де жауапты құрылымдарды бағалауды талап етеді.

ҚР әлеуметтік-экономикалық даму жағдайындағы ең проблемалық мәселелердің бірі жұмыссыздықты төмендету болып табылады. Еңбек нарығы - тауар иелері (жұмыс күші) және оның негізгі тұтынушылары - мемлекет пен кәсіпкерлер арасындағы экономикалық қызмет процесінде еңбек жағдайлары мен оның жалақысының мөлшері, жұмысшылардың біліктілік деңгейі, көлемі, қарқындылығы және жауапкершілік дәрежесі туралы қалыптасатын әлеуметтік-экономикалық қатынастардың күрделі жүйесі. Жалпы, экономикалық нарықтық тетіктің элементі бола отырып, еңбек нарығы субъектісінің сапалы әр түрлі мүдделерін үйлестіру мен байланыстырудың құндық принциптерін қалыптастыру негізінде сұраныс пен ұсыныс заңының қолданылуына сәйкес экономика салалары бойынша еңбек ресурстарын бөлу мен қайта бөлудің ерекше функциясын орындайды [4, 56 б.]. Бұл, ең алдымен, еңбекке деген сұраныс пен оның нарықтағы ұсынысы арасындағы ұзақ тепе-теңдік жағдайы тек теориялық модельдерде болуы мүмкін екендігіне байланысты. Демек, қызметкерлерге де, кәсіпкерге де зиян келтіретін кадрлардың ауысуы жиі қажет емес. Екінші жағынан, резервтік еңбек армиясының болуы және нарықтық экономикаға тән экономикалық заңдардың нәтижесі ретінде экономикалық дағдарыс кезеңіндегі жұмыссыздықтың мезгіл-мезгіл өсуі. Осылайша, халықты жұмыспен қамту саласында қолайсыз жағдай қалыптасты, онда артық жұмыс күшінің едәуір массасының болуы ҚР-дағы нарықтық экономиканың одан әрі дамуына нақты қауіп төндіреді. Сондықтан, еңбек нарығын дамыту негізінде нарықтық типтегі жұмыспен қамтуды қалыптастыру - экономикалық және саяси міндеттердің біріне айналады, оны сәтті шешудің негізгі критерийі тауарлар мен

қызметтерді өндіру процесінде жұмыс күшін пайдалану тиімділігін арттыру болып табылады.

Қазіргі жағдайда, әсіресе индустриалды дамыған елдерде жұмыс күшінің құнын арттыру үрдісі басым. Бұл тенденция тұтыну тауарлары мен қызметтерін өндірудегі ғылыми - техникалық революцияның соңғы жетістіктерімен байланысты бірқатар себептерге байланысты, бұл ұзақ мерзімді қымбат тауарларды (тұрмыстық техника, радио және теледидар жабдықтары, жиһаз, автомобильдер және т.б.) және жеке тұрғын үйді сатып алу шығындарын арттыру арқылы жұмысшы табының қажеттіліктерін кеңейтуге мүмкіндік берді. Сонымен қатар, білім мен біліктіліктің жоғары деңгейін алуға шығындар едәуір өсті, онсыз жоғары ақы төленетін жұмысқа орналасу мүмкін емес.

Білім беруді қаржыландырудағы проблемалық сәт студенттердің стипендияларын қаржыландыру болып табылады. Көптеген резидент емес студенттер сырттай оқу формаларына ауысады, ақша тапшылығына байланысты жұмысқа қабылданады, яғни оқудан алшақтайды. Шәкіртақылардың ең төменгі сомасын орташа күнкөріс деңгейіне дейін жеткізу қажет, сондай-ақ студенттерге арналған ғимараттардың бір бөлігі жекешелендірілгендіктен, студенттерге арналған қосымша жатақханалар салу ұсынылды. Осылайша, халықты әлеуметтік қорғауды қаржыландырудың негізгі проблемасы әлеуметтік бағдарламалар бойынша қаражаттың уақтылы түсуі ғана емес, оларды тиімді пайдалану болып табылады.

Әдебиеттер:

1. Ваганова, О.В. Динамика научного потенциала и изменение технологической структуры Белгородской области / О.В. Ваганова // В сборнике: Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: эффективность и инновации, материалы докладов Международной научно-практической конференции. Витебский государственный технологический университет. 2017. С. 142-147.
2. Казанцева А.Н. Законодательство по вопросам социальной защиты и социального обслуживания в России и Великобритании: монография / под ред. С.Е. Гасумовой. Пермь: ПГНИУ, 2015. 90с.
3. Исмаилова, Н. К. қазіргі жағдайда әлеуметтік сала саласындағы мемлекеттік бюджет шығыстарының тиімділігін арттыру жолдары / Н.К. Исмаилова. - Мәтін: тікелей // Жас ғалым.-2017.- № 13 (147).- 283-286 ББ. - URL: <https://moluch.ru/archive/147/41224/> / (өтініш берген күні: 30.05.2023).
4. Дадашев Алихан Заграбович, Мешкова Джана Алихановна, Топчи Юлия Алихановна Развитие финансового механизма и налогообложения организаций социальной сферы // Финансы и кредит. 2016. №30 (702). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-finansovogo-mehanizma-i-nalogooblozheniya-organizatsiy-sotsialnoy-sfery> (дата обращения: 08.05.2023).